

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No1
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 442 sahifa,
5-yanvar, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Talabalarda tolerantlikni shakllantirish zarurati va samaradorligi.....	28
Bafayev Muxiddin Muxammadovich	
Muhandislik grafikasi bo'yicha raqamli kompetensiyalarni shakllantirishda grafik dasturlardan foydalanish metodikasini yaratish	34
Axmatova Asila Akmaljon qizi	
Investigation on the Efficacy of Pedagogical Approaches in Virtual Learning	37
Burkxonova Zarafuz Qobilovna, Makhmudov Shaxboz Muzzafarovich	
The Role of Input And Interaction in Second Language Acquisition.....	40
Dilorom Poyonova	
Muhandislik yo'nalishida kartografiya fanini integratsiyalashgan holda o'qitish	45
Kazakbayeva Muxabbat Turabayevna	
Incorporation of Moocs Into the Digital Educational Framework for the Development of Professional Speech Culture.....	49
Kudrat-Zoda Kamola Alisherovna	
Pedagogical Strategies for Enhancing Students' Creative Thinking Throughout the Learning Process	52
Makhmudova Ugiyoy Baxtiyarovna	
Kognitiv yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning media savodxonligini rivojlantirish	57
Mirzayeva Mayramxon Zaynobiddinovna	
Transformatsion yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning sun'iy intellekt savodxonligini rivojlantirish.....	61
Mirzayeva Ziyoda Uktamjonovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni tanqidiy fikrlashga o'rgatish	65
Qurbonboyeva Gulnoza Mahmud qizi	
An Online Service that Integrates Up-To-Date Content From Well-Known Mooc Platforms	68
Rakhimberdiyev Rustam Abdunasirovich, Abdurahmonova Osiyo Jahongirovna	
The Fourth Phase of Distance Education: Integrated Technologies and Moocs	71
Rahimberdiyev Rustam Abdunasirovich, TaranenkoTatyana Viktorovna	
Gamifikatsiya orqali iqtidorli o'quvchilarning o'quv motivatsiyasini oshirish	74
Rustamova Manzura Mirkamolovna, Xaytbayeva Malika Qobil qizi	
Boshlang'ich ta'lim fanlarini didaktik o'yinlar orqali tushuntirish	77
Rustamova Manzura Mirkamolovna, Shomaxsudova Diyora Dilshod qizi	
O'smirlar orasida alkogolizm, giyohvandlik va toksikomaniya profilaktikasi	80
Sh. F. Mustafayeva	
Educational Physics Experiments: Methods and Didactic Strategies for Developing Critical Thinking in Students	85
Turayev Alimjan Bahriddinovich	
The Problems of Remote Learning Technology and Global Trends in University Education Development.....	88
Tursunov Begzod Sherzodovich, Shukurova Madina	
A Case Study of Humanities Disciplines Using Massive Open Online Courses as a Resource for Blended Learning.....	91
Tursunov Begzod Sherzodovich, Eshkabilov Kodirali Davlatmurovich	
Modern Education and Training Practices for Future Dentists	94
Turumova Marjona Bahodirovna	
Kommunikativ yondashuv asosida nutqiy kompetensiyani shakllantirish.....	98
Tuxtayeva Mehriyo Shavkatovna	

Maktabgacha ta'lim jarayonida mutaxassislik fanlarini o'qitishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar: amaliy muammolar va ularning innovatsion yechimlari	102
<i>Xabibulayeva Shaxrizoda O'ktam qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarda nutq o'stirish darslari orqali Soft Skills ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy pedagogik psixologik asoslari	106
<i>Xoldarova Mubina Qudratbek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi muhit va uning turlari	110
<i>Xolmirzayeva O'g'iloy Murotali qizi</i>	
Развитие компетенций студентов-биологов в изучении языков	114
<i>Абдуллаева Нигора Курбановна</i>	
Формирование интереса и повышение эффективности школьного урока физической культуры	118
<i>Мукимов Олим Эргашевич</i>	
Incorporation of Massive Open Online Courses Into the Higher Education Framework	122
<i>Rakhimberdiyev Rustam Abdunasirovich, Nasrullayev Javlonbek Ta'atjonovich</i>	
Совершенствование инновационной методики социально-педагогической деятельности будущих педагогов в полилингвальной среде с использованием искусственного интеллекта	125
<i>Хужаниязова Гузаль Юдашевна</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ faoliyatini xalq og'zaki ijodi asosida rivojlantirish	130
<i>Abduraximova Muxabbat Allayevna</i>	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'rganiladigan nostandart masalalar	133
<i>Karimova Kunduz Ruzibayevna, Yo'ldosheva Tojigul Ulug'bek qizi</i>	
Video-marketingning iste'molchilar jalb qilinishiga ta'siri: Tiktok va Youtube misolida.....	138
<i>Rustamova Ma'mura Asqar qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning kognitiv jarayonlarini diagnostika qilish	141
<i>Shorustamboeva Shahnoza Ulug'bekovna</i>	
The use of Visualization Technology as a New Trend in Teaching the English Language	144
<i>Tursunoy Ortiqova</i>	
Didaktik drama asosida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishda narrativ yondashuvning asosiy tushunchalari tahlili.....	149
<i>Xolbayeva Dildora Azizovna, Sadiyeva Shaxnoza Xusanovna</i>	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida biokimyo fanini o'qitishda work-based learning metodikasini qo'llash ..	153
<i>Mamadaliyeva Zarina Raxmat qizi</i>	
Bo'lajak shifokorlarni tibbiy amaliyotga tayyorlash metodikasini takomillashtirish.....	156
<i>Murtazayeva Nasiba Komiljonovna</i>	
Autizm spektri buzilishi bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'limni tashkil etish	159
<i>Xusnidinova Saodat</i>	
Muloqot madaniyati asosida liderlik fazilatlarini shakllantirishning samarali usullari	163
<i>Djumayeva Dildora Isroilovna</i>	
Integrating Quizlet, Kahoot, and Padlet Into Vocabulary Instruction: An Experimental Study With Undergraduate Philology Students.....	167
<i>Inoyatova Umida Boxadir kizi</i>	
Advantages and Disadvantages of Teaching Students Via Competent Based Approach in Order to Improve Their Listening and Speaking in Finland	171
<i>Abdukhakimova Kamola Akmalovna, Rahmatova Mohijahon Ahmad qizi</i>	
Kimyo ta'limida iqlim o'zgarishlariga oid ilmiy ma'lumotlar asosida qaror qabul qilish kompetensiyasini rivojlantirish	175
<i>Akbarova Saidaxon Rustamovna</i>	
Tibbiyot oliy ta'limida pediatriya talabalari klinik fikrlashini rivojlantirishda muammoli ta'lim metodlarining roli.....	180
<i>Atadjanova Shaira Xalilovna, Umardulov Muxtorali Islomkulovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Individual ta'lim muhiti asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarini kasbiy-metodik tayyorlashni takomillashtirish.....	185
	Azamatova Dildora Shuxrat qizi	
	Boshlang'ich ta'lim-tarbiya tizimida raqamli ta'limni joriy etishning innovatsion yondashuvlari va samaradorlik omili.....	189
	Babayeva Dilnoz Xaydarovna	
	O'qish savodxonligini oshirishda xalqaro tadqiqotlarning o'rni (PISA va PIRLS)	192
	Barakayeva Shahnoza Fazliddin qizi	
	Yosh rahbarlarda boshqaruv stressining namoyon bo'lishi va boshqaruv faoliyatiga moslashuv muammolari: ta'lim tizimi sharoitida psixologik holat tahlili.....	195
	Djavgarova Dilfuza Shuxrat qizi	
	Sun'iy intellekt va katta ma'lumotlardan foydalanish asosida oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv samaradorligini oshirish strategiyalari.....	199
	Duvlayeva Nozigul Xolmuxammad qizi	
	Enhancing English Learners' Pronunciation Through AI-Based Language Applications.....	203
	Egamova Munisa Khakim kizi	
	Maktab ta'lim tizimining dars jarayonlarida elektron qo'llanmalardan samarali foydalanish.....	208
	Kodirov Akbar Shuxratovich	
	Improving the Methodology of Teaching Biochemistry in Medical Higher Education Institutions Through Virtual Laboratory Tools	213
	Mamadaliyeva Zarina Rakhmat kizi	
	O'smirlarda kommunikativ tolerantlik muammosining nazariy-metodologik asoslari.....	218
	Mirsidikova Aziza Mirvohidovna	
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining sog'lom turmush tarzini tashkil etishning nazariy asoslari	221
	Muxtorova Xusnidaxon Abdug'oprovna	
	Improving the Theoretical and Methodological Foundations for Integrating Generative Artificial Intelligence Technologies Into English Language Teaching in Higher Education	226
	Nigmatova Nozimakhon Ulugbek kizi	
	Maktabgacha ta'lim va oila hamkorligi: zamonaviy yondashuvlar va ilmiy asoslar.....	229
	Omondavlatova Diyora Otabekovna	
	Oliy ta'lim muassasalarida iqtidorli talabalarning ilmiy va ijodiy kompetensiyalarini aniqlashga yo'naltirilgan axborot tizimini yaratish	233
	Ovxunov Iqboljon Abdunabiyevich, Ro'zimatova Saidaxon Abdivoxiid qizi	
	O'quvchilarni o'zbek xalq og'zaki ijodi namunalari vositasida vatanparvarlik ruhida tarbiyalash pedagogik muammo sifatida.....	237
	Qodirqulov Nodirbek Hamroqul o'g'li	
	Oliy ta'lim tizimida talaba-qizlarning kasbiy, madaniy va kommunikativ faoliyatlarini samarali tashkil etish	242
	Qurbonova G. M.	
	Kasbiy tayyorgarlik jarayonida refleksiv yondashuvning metodologik asoslari	245
	Raxmatova Shaxnoza Oybek qizi	
	Inkluziv ta'limda pedagogik diagnostika: maxsus ehtiyojli o'quvchilarning o'quv yutuqlarini baholash	248
	Norqobilova Rayxona Davlatovna	
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining umummadaniy kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari.....	252
	Saidova Nigora Olimovna, Jo'rayeva Nilufar Rustamjon qizi	
	Pedagogical Strategies for Enhancing Students' Creative Thinking Throughout the Learning Process	254
	Shaymatova Aziza	
	Dasturiy-metodik majmuani ishlab chiqish bosqichlari hamda pedagogik talablar.....	259
	Soliyeva Gavharoy Yodgorjon qizi	
	Nutq kamchiliklarini bartaraf etishda maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda pedagogik metod va o'yinlarning samaradorligi	265
	Suyarova Orzigul Sodiq qizi	

Yoshlarni nikohga tayyorlashda shaxsiy omillar va psixologik yetuklik.....	269
<i>To'xtamatova Nargizaxon Abdullayevna, Buranova Sevara Sa'dullayevna</i>	
O'zbekiston umumiy o'rta ta'lim tizimida rahbarlarning liderlik kompetensiyalarining hozirgi holatini diagnostika qilish	273
<i>Taylakova Dilnoza Norbekovna, Latifova Mavjuda Xurramovna</i>	
Ta'limga o'qib tushinishni sun'iy intellekt bilan integratsiya qilish imkoniyatlari va pedagogik strategiyalari.....	276
<i>Umarov Bahrom Norboyevich</i>	
Talabalar mobilligi jarayonida pedagogik qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....	281
<i>Xabibullayev Alimardon Xidoyatillayevich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarni tayyorlashda kompetensiyaviy yondashuvning roli va ahamiyati.....	286
<i>Yo'ldosheva Iqbol Bekbo'lsin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda chet tilini o'rganishning ahamiyati va undagi zamonaviy yondashuvlar	289
<i>Yaqubjonova Mohlaroyim Abdumalik qizi</i>	
O'smir shaxsida refleksiyaning shakllanishida ota-onaning munosabatlarining ta'siri	292
<i>Yulchiboyeva Dilfuza Ergashevna</i>	
Boshlang'ich ta'limda geymifikatsiya orqali til kompetentligini rivojlantirish.....	297
<i>Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Nurmuhammedova Dilshoda Zaynobiddin qizi</i>	
Профессиональная этика педагога высшего учебного заведения	302
<i>Журабекова Хабиба Мадаминовна</i>	
Ortodontiyada mioterapiya: miogimnastik dentoalveolyar apparatlarni qo'llashning taqqoslama tavsifi	305
<i>Tursunov Begzod Sherzodovich, Sayfulayeva Aziza Anvarovna</i>	
Музейная педагогика на уроках воспитания в средней школе: методика включения музейных практик в процесс обучения и воспитания подростков	308
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
21st Century Dental Innovation Technologies: An Overview	314
<i>Khojimurodov Burkhon Ravshanovich</i>	
Цели и задачи педагогических систем, основанных на конструктивизме в общеобразовательных школах	317
<i>Шарипова Шахноза Шавкат кизи</i>	
Способы повышения мотивации учащихся при изучении русского языка.....	321
<i>Эшонкулов Хамрокул Маматкулович</i>	
Yosh sportchilarda jismoniy tayyorgarlikni rivojlantirishda funksional mashqlarning ahamiyati.....	326
<i>Aminov Botir Umidovich</i>	
Nutqiy faoliyatda fikr va til tizimlari.....	330
<i>Axmedova Muyassar Xadimatovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga xorijiy tilni o'rgatish psixologiyasi.....	333
<i>Axmedova Muyassar Xadimatovna, Halimova Gulasal Xamroqulovna</i>	
10–12 yoshli tennischilarda texnik tayyorgarlik samaradorligini oshirish uslubiyati	336
<i>Axmedova Nafisa Isaxodjayevna</i>	
Bo'lajak pedagoglarda hayotiy ko'nikmalarini shakllantirish masalalarining ilmiy tadqiqi.....	340
<i>Axunbabayeva Shaxnoza Shuxratovna</i>	
Musobaqa oldi bosqichida tennischilarning maxsus jismoniy sifatlarini kompleks mashqlar yordamida rivojlantirish uslubiyati.....	345
<i>Azamatom Abdullo Isaxo'ja o'g'li</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishda zamonaviy yondashuv	349
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Po'latova Mahfuza To'liqin qizi</i>	
Xorij olimlari tadqiqotlarida mustaqillik sifatini rivojlantirishga oid yondashuvlar	354
<i>D. A. Saliyeva</i>	
Milliy adabiyot namunalari yordamida talabalar tanqidiy tafakkurini rivojlantirishning didaktik imkoniyatlari	358
<i>Eraliyeva Dilnoza Oybek qizi</i>	

Oliy ta'lim tizimida tyutorlik institutini rivojlantirishning dolzarb masalalari	362
<i>Kandaxarov Zafar Ishratovich, Tajibayeva Komila Taxirjonovna</i>	
Integrating Communicative and Task-Based Approaches in English Language Teaching Within a Learner-Centered Framework	366
<i>Madinabonu Farkhodova</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda ijobiy munosabatlarni shakllantirish usullarining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	370
<i>Mirsaitova Guzal Baxodirovna</i>	
Ta'limda sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlari	373
<i>Mamatova Dilnoza Bekpo'latovna</i>	
7-sinf biologiya kursini o'qitishda o'quvchilarning metodologik savodxonligini shakllantirish	377
<i>Mirzayeva Nigoraxon Ibrohimjon qizi, Azimov Bekjon Ibrohimjon o'g'li</i>	
10–12 yoshli belbog'li kurashchilarini o'quv-mashg'ulot jarayonida koordinatsion qobiliyatlarni takomillashtirish	380
<i>Mirzoqulov Sh. A.</i>	
Pedagog xodimlarning malaka-mahoratini oshirish – samaradorlik omili	384
<i>Musurmonova Mariya Burxonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va oila hamkorligini tizimli yondashuv asosida boshqarishning pedagogik mexanizmlari	387
<i>Muxamatova Gulmira Erkinjon qizi</i>	
Zamonaviy o'zbek tilida so'z tartibi va sintaksis xususiyatlari	392
<i>Narimova Gulnora Abdumannonova</i>	
Ilmiy va innovatsion boshqaruv yondashuvlari orqali o'quv jarayoni samaradorligini oshirish texnologiyalari	396
<i>Norbo'tayev Baxtiyor Abduraximovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida algebraik fikrlashni rivojlantirishda mental arifmetikaning o'rni va roli	400
<i>Nurillayev Samad Safarovich, Qodirova Nilufar</i>	
Bolalarning sportga oid ta'lim-tarbiya madaniyatini shakllantirish omillari va yo'nalishlari	405
<i>Ochilov Jonibek Abdo'xomid o'g'li, Rishad Badayev</i>	
Raqamli ta'lim jarayonida pedagoglarning AKT va media savodxonligini oshirish bo'yicha samarali metodik yondashuvlar	408
<i>Rashidov Sherzod Abdirayimovich</i>	
Didaktik o'yinlar yordamida o'quvchilarning ona tiliga doir bilimlarini mustahkamlash	413
<i>Raxmataliyev Sherzod</i>	
Bosh harflar ramzga aylanganda: monogrammaning zamonaviy grafik dizayndagi ahamiyati	416
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
Ta'limning raqamli transformatsiyasi sharoitida o'quvchilarning o'quv-biluv faoliyatini faollashtirish usullari	420
<i>Xakimova Yoqutxon Toxirjon qizi, Tursunova Saida Soliyevna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlash jarayonida noverbal muloqot kompetensiyasini shakllantirish metodlari	423
<i>Xolmo'minova Bahora Abdujalolovna</i>	
Frustratsiya holatining psixologik mohiyati va uni yengish mexanizmlari	426
<i>Y. E. Sobirov</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga ertaklarni hikoya qilishda motiv va syujetning tarbiyaviy ahamiyati ("Pahlovon Rustam" ertagi misolida)	430
<i>Zulayxo Nazarova, Farangiz Mardiyeva</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining rasmiy veb saytlari sifatini oshirishda sun'iy intellektdan neft va gaz sohasida foydalanish muammolari	433
<i>Tajetdinova Gulnara Abatbay qizi</i>	
Развивать личностные качества учащихся на уроках географии	437
<i>Шадиева Нигора Шариповна, Нуруллоева Нилуфар Рузимбоевна</i>	

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA TADQIQOTCHILIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY YONDASHUV

Choriyeva Durdona Anvarovna

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti
"Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim" fakulteti
Maktabgacha ta'lim nazariyasi va metodikasi kafedrasida dotsenti, PhD

Po'latova Mahfuza To'lqin qizi

"Maktabgacha ta'lim" yo'nalishi 2 kurs magistri

Annotatsiya: Mazkur maqolada maktabgacha ta'lim sohasidagi ilmiy tadqiqotlarning hozirgi tendensiyalari raqamlashtirish va texnologiyalarga, shaxsiylashtirilgan o'rganish orqali individualizatsiya va ko'nikmalarni rivojlantirish, o'yin va erta bolalik ta'limiga urg'u berib, jarayonni insonparvarlashtirishga, kognitiv faoliyat hajmi va intensivligi, erta yoshdan boshlab kasbga yo'naltirishga va yagona rivojlanish muhitini yaratish haqida fikr-mulohazalar yuritiladi.

Kalit so'zlar: Modernizatsiya, individualizatsiya, o'zgaruvchan ta'lim makonlari, kognitiv faoliyat hajmi va intensivligi.

Abstract: This article examines current trends in preschool education research, focusing on digitalization and technology, individualization and skill development through personalized learning, play and early childhood education, humanization of the process, the scope and intensity of cognitive activity, early career orientation, and the creation of a unified developmental environment.

Key words: Modernization, individualization, changes in educational spaces, scope and intensity of cognitive activity.

Аннотация: В данной статье рассматриваются современные тенденции в научных исследованиях в области дошкольного образования, с акцентом на цифровизацию и технологии, индивидуализацию и развитие навыков посредством персонализированного обучения, игру и раннее детское образование, гуманизацию процесса, объем и интенсивность познавательной деятельности, ориентацию на профессию с раннего возраста и создание единой развивающей среды.

Ключевые слова: Модернизация, индивидуализация, изменение образовательных пространств, объем и интенсивность познавательной деятельности.

KIRISH

Hozirgi globallashuv va axborot texnologiyalari rivojlangan davrda ta'lim tizimida innovatsion yondashuvlar alohida ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, maktabgacha ta'lim bosqichida bolalarda mustaqil fikrlash, izlanish, savol berish va tajriba o'tkazishga qiziqish uyg'otish – kelajakda ularning intellektual salohiyatini rivojlantirishning muhim omilidir. Shu nuqtai nazardan, maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini shakllantirish va rivojlantirish zamonaviy pedagogikaning dolzarb vazifalaridan biridir.

Maktabgacha ta'lim sohasidagi ilmiy tadqiqotlarning hozirgi tendensiyalari raqamlashtirish va texnologiyalarga (AI, interaktiv usullar), shaxsiylashtirilgan o'rganish orqali individualizatsiya va ko'nikmalarni rivojlantirishga, maktabgacha ta'limga alohida urg'u berib, jarayonni insonparvarlashtirishga, ilk maktabgacha yoshdagi bolalar erta yoshdan boshlab kasbga yo'naltirishga va yagona rivojlanish muhitini yaratish uchun oilalar bilan o'zaro aloqani kuchaytirishga qaratilgan. Tadqiqotlar shuningdek, boshlang'ich maktab bilan uzviylikni ta'minlash, o'zgaruvchan ta'lim makonlarini yaratish va barqarorlikni rivojlantirishga qaratilgan. Zamonaviy sifatli ta'limni uning asosiy tabiatini shaxs, jamiyat, davlatning hozirgi va kelajakdagi ehtiyojlariga muvofiqligini saqlab qolish bilan ta'minlashdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

“Maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirish” mavzusida maktabgacha ta’lim bilan bevosita bog’liq bo’lgan O’zbekistonlik tadqiqotchilarni, balki butun dunyo bo’yicha ushbu yo’nalishda ilmiy asos yaratgan asosiy shaxslar va ularning hissasini o’z ichiga oladi.

Bir qancha olimlar bolalar kognitiv, ijtimoiy va tadqiqotchilik faoliyatini o’rganishda muhim ilmiy nazariyalar ishlab chiqqanlar. Jean Piaget, Lev Vygotskiy, Jerome Bruner, Maria Montessori, Lilian Katz, Elizabeth Bonawitz, Samuel J., Meiselslarning asarlari maktabgacha ta’limni nazariya va amaliyot sifatida shakllantirishga katta hissa qo’shgan.

O’zbekistonlik olimlar va pedagoglardan O’zbekiston maktabgacha ta’lim tizimida bolalar faoliyati va tadqiqotchilik jarayonini o’rganishga oid Ma’rufjonova Rohila Lutfulla qizi maktabgacha yoshdagi bolalarda bilim, kognitiv va tadqiqot faoliyatini rivojlantirish shart-sharoitlarini o’rgangan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotchilik faoliyati – bu bolalarning atrof-muhitni o’rganishga bo’lgan tabiiy qiziqishi asosida savollar berishi, taxminlar ilgari surishi, kuzatish, tajriba o’tkazish va xulosalar chiqarish jarayonidir. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun tadqiqotchilik: o’yin orqali, amaliy harakatlar orqali, kuzatish va tajribalar orqali amalga oshiriladi.

Tadqiqotchilik faoliyati bolalarda quyidagi sifatlarni rivojlantiradi:

- mustaqil fikrlash;
- mantiqiy tafakkur;
- ijodkorlik;
- nutq rivoji;
- muammoni hal qilish ko’nikmalari;
- o’z fikrini erkin ifodalash.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyati o’ziga xos xususiyatlarga ega:

1. **Tabiiy qiziqish ustuvorligi** – bolalar atrofdagi hodisalarga “Nima uchun?”, “Qanday?” kabi savollar bilan yondashadi.
2. **O’yin faoliyati bilan uzviy bog’liqlik** – tadqiqot jarayoni o’yin shaklida olib boriladi.
3. **Amaliy faoliyatga yo’naltirilganlik** – bolalar ko’proq qo’llari bilan sinab ko’rish orqali o’rganadilar.
4. **Emotsional ishtirok** – bolalar kashfiyotdan quvonadilar, bu esa ularning bilim olishga bo’lgan motivatsiyasini oshiradi.

Modernizatsiyaning birinchi bosqichidagi ta’lim siyosatidagi asosiy ustuvorliklaridan biri bu maktabgacha ta’lim dasturlarini amalga oshirish va yosh avlodning sog’lig’ini yaxshilash choralaridir. Maktabgacha ta’limning hozirgi holati haqida gapirganda, shuni ta’kidlash kerakki, duch kelayotgan qiyinchiliklarga qaramay, u eng yaxshi rus an’analarini saqlab qolishga muvaffaq bo’ldi. Pedagogik jarayon bola rivojlanishining barcha asosiy sohalarini (jismoniy tarbiya, atrofdagi dunyo bilan tanishtirish, badiiy va estetik rivojlanish va boshqalar) qamrab oladi.

Bolalar salomatligini himoya qilish va yaxshilash bo’yicha chora-tadbirlar tizimi taqdim etiladi, komplekslik tamoyiliga amal qilinadi va pedagogik jarayonning turli jihatlarini birlashtirgan qisman dasturlar qo’llaniladi. Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida yangi, noan’anaviy kontent turlari ham paydo bo’lmoqda: xoreografiya va ritm, chet tillarini o’qitish, tasviriy san’atdagi yangi texnologiyalar, kompyuterda o’qitish va milliy madaniyat bilan tanishtirish. Bolalarning o’zlarida mustaqil tajriba va tadqiqot faoliyati uchun sharoit yaratishga ko’proq e’tibor qaratilmoqda.

Shaxsga yo’naltirilgan o’zaro ta’sirlarni hisobga olgan holda, bolalar bilan muloqot va o’yinning boshqa uslubiga o’tish jarayoni davom etmoqda. Bugungi ta’lim manzarasi maktabgacha ta’lim tashkilotlarida pedagogik jarayonni tashkil etishning turli yondashuvlarini amalga oshiradigan keng ko’lamli mahalliy dasturlarni taklif etadi. Har bir dastur ma’lum bir ta’lim ustuvorligiga urg’u beradi: kognitiv rivojlanish, estetika va ekologik jihatlar. Shuni hisobga olish kerakki, bola rivojlanishining ayrim sohalariga boshqalar hisobiga e’tibor qaratish shaxsiy rivojlanishning qashshoqlashishiga va maktabgacha yoshdagi bolaning jismoniy va ruhiy holatining yomonlashishiga olib keladi. Shunga qaramay, maktabgacha ta’lim tashkilotlarida ta’lim jarayonidagi hozirgi tendensiyalar orasida kognitiv faoliyat hajmi va intensivligining sezilarli darajada oshishi kuzatilmoqda.

Bolalar uchun qo'shimcha mashg'ulotlar, masalan, chet tillari, kompyuter mashg'ulotlari, ekologiya, hayot xavfsizligi va boshqalar joriy etilmoqda. Biroq, o'quv yuklamasini aniq nazorat qilish yoki tartibga solish yo'q; ko'plab maktabgacha ta'lim tashkilotlarida yetarli pedagogik sharoitlar yo'q va intellektual ish yuklamasining ortishi salbiy ta'sirini qoplaydigan tashkiliy va metodologik yondashuvlar ishlab chiqilmagan. Mutaxassislarining fikriga ko'ra, bunday innovatsiyalar jismoniy faollikning yetarli emas darajasini pasaytiradi va bolalar sog'lig'iga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ma'lumki, bolalarning jismoniy faollikka bo'lgan ehtiyoji maktabgacha ta'lim tashkilotida bo'lgan vaqtida, hatto kuniga uch marta jismoniy tarbiya mashg'ulotlari bilan ham, atigi 45-50% qondiriladi. Hozirda ko'plab maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ularning soni ikkitagacha, ba'zan esa haftada bir martagacha kamaydi.

Shuni ta'kidlash kerakki, turli mamlakatlarda pedagogika fanining va amaliyotining noyob rivojlanish yo'llariga qaramay, butun dunyo bo'ylab maktabgacha ta'lim tizimlari umumiy muammolarni hal qilishga intiladi. Bu bolalarning uyg'un psixofizik va ijtimoiy rivojlanishi uchun eng mos keladigan mazmun, shakllar, vositalar va usullarni aniqlashni o'z ichiga oladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Uzluksiz ta'lim tizimining dastlabki bosqichi bo'lgan va uning poydevorini tashkil qiluvchi maktabgacha ta'lim hozirgi kunda ta'lim sifati va samaradorligini belgilashda asosiy o'rin egallaydi. Shu sababli maktabgacha ta'lim zamonaviy talablar asosida bo'lishi jiddiy ahamiyatga ega.

Tadqiqot jarayonida tarbiyachi tomonidan ijtimoiy-pedagogik texnologiyalardan samarali foydalanishning ta'lim jarayoniga ta'siri nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilindi. Tadqiqot maktabgacha ta'lim tashkiloti sharoitida olib borilib, unda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning ta'lim sifati va tarbiyalanuvchilarning faolligiga ta'siri o'rganildi.

Kuzatuv, suhbat, so'rovnomalar va pedagogik diagnostika metodlari bo'lgan ijtimoiy-pedagogik texnologiyalar qo'llanilgan mashg'ulotlarda ta'lim oluvchilarning faolligi va tashabbuskorligi, bolalarda muloqot madaniyati, hamkorlikda ishlash va muammoni birgalikda hal etish ko'nikmalari, tarbiyachi va bola o'rtasidagi pedagogik hamkorlik, ta'lim jarayonida shaxsga yo'naltirilgan yondashuvning samaradorligi oshdi.

Bolaga bilimlar tayyor holda berilmaydi, u kelgusida bilimlarni manbalardan mustaqil ola bilish, fikrlay olish, mustaqil pozitsiyada tura olishga o'rgatiladi. Barcha bolalarni o'z qobiliyatlarini ehtiyojlari darajasida albatta o'zlashtirib olishlari kafolatlanadi.

Interaktiv usullar va metodlardan foydalanish maktabgacha ta'lim sifati va samaradorligiga erishishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun har bir tarbiyachi tayyorgarlik modulini yaratishida pedagogik vaziyat uchun ketadigan taxminiy vaqtning aniq belgilashi lozim.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, interaktiv usullarni qo'llab tayyorlov guruhida tajriba-tadqiqot mashg'ulotining tarbiyachi tomonidan tayyorgarlik moduli va mashg'ulot ishlanmasidan namuna keltiramiz.

Mavzu:

Havo bilan tanishtirish

Mashg'ulotning borishi:

Tarbiyachi: Bolalar bugun men sizlarga tadqiqot bilan shug'ullanadigan olimlar rolini bajarish imkoniyatini beraman. Hozir men sizlarga bir topishmoqni aytaman. Topishmoqning javobini topsangiz, tadqiqot nima bilan o'tkazilishini bilib olasiz.

Bolalar: Havo.

Tarbiyachi: Aytang-chi, atrofimizdagi havoni ko'ramizmi?

Bolalar: Yo'q, ko'rmaymiz.

Tarbiyachi: Bolalar havoni ko'rish uchun biz laboratoriyaga boramiz (bolalar oq fartukni taqib stol atrofiga turadilar). Havoni bilish uchun uni tutishimiz kerak.

Tajriba 1. "Ko'rinmasni tut".

Tarbiyachi: Hammangiz stol ustidagi polietilen xaltani qo'lingizga oling, unda nima bor?

Bolalar: U bo'sh.

Tarbiyachi: Uni olib bir necha marta puflaymiz, endi uni buraymiz, xalta havoga to'ldi, havo to'ldirilgan xaltacha yostiqqa o'xshaydi. Havo butun yostiqchaga o'rnashib xaltachani egalladi. Agar biz uni yechib yuborsak nima bo'ladi?

Bolalar: Xaltadagi havo chiqib ketadi, buyum o'z holiga qaytadi.

Tarbiyachi: Havoni sezish uchun uni tutishimiz kerak ekan, biz bunga erishdik. Biz havoni tutdik.

Tajriba 2. “Puflash mashqi”.

Tarbiyachi: Sizing oldingizda suv solingan stakan bor, stakanga solingan naychani puflaymiz va nima sodir bo'lishini kuzatamiz.

Bolalar: Mayda pufakchalar hosil bo'ladi.

Tarbiyachi: Biz puflaganimizda havo chiqib, suvda pufakchalar hosil bo'ladi. Demak, havoni yana bir bor kuzatdik.

Tajriba 3. “Uchar sharlar”.

Tarbiyachi: Bolalar qaranglar, bugun mashg'ulotimizga uchar sharlar kelishibdi. Bittasi quvnoq, to'la va qip-qizil, ikkinchisi rangi oqargan, ozg'in va xafa. Siz nima deb o'ylaysiz ikkinchi shar nega unaqa?

Bolalar: Uning ichida havosi yo'q chiqib ketgan, bu shar dum-dumaloq bo'lishi uchun uni puflash kerak.

Tarbiyachi: Siz nima deb o'ylaysiz biz sharni puflasak, sharning ichida nima paydo bo'ladi?

Bolalar: Havo.

Tarbiyachi: Endi kaftlarimizni og'zimizga qo'yib nafas chiqaramiz, nimani his qildingiz?

Bolalar javobi: Kaftimizga havo tekkanini.

Didaktik o'yin

“Cho'kadi-cho'kmaydi”

Bolalar navbati bilan sandiqchadan tosh, taxtacha, boshqa mayda predmetlarni tog'orachadagi suvga tashlab ko'radilar.

Tarbiyachi: Bolalar, ko'rdingizmi ichida havosi bor predmetlar suv ustida qalqiydi.

Enerjayer

“Quvnoq sharchalar”.

O'yinning borishi. Ushbu o'yin uchun 6-8 ta shar kerak bo'ladi. Ishtirokchilar “sanama” aytish orqali 3 yoki 4 guruhga bo'linadilar. Har bir guruh a'zolari davra qurib, bir-birlarining qo'llarini mahkam ushlaydilar. Tarbiyachi har bir guruhga bir nechta shar beradi. Ularning vazifasi qo'llarini qo'yib yubormasdan sharlarni havoda iloji boricha ko'proq o'ynatishdan iborat. Yerga tushgan sharni olish mumkin emas. Sharlarni uzoq vaqt havoda ushlab o'ynatgan guruh g'olib deb topiladi.

Tajriba 4. Tomchini shishir.

Havo bilan rasm chizish.

Tarbiyachi: Qog'ozga daraxt chizamiz, buning uchun suvni ko'proq ishlatamiz. Bo'yoqli suyuq naychani olamiz, naychani pastki uchini rasm markaziga yo'naltiramiz, so'ngra kuch bilan puflaymiz, keyin bo'yoqni har tomonga puflaymiz. Qaranglar, qanday qilib bo'yoq har tomonga tarqayapti. Bu nimaga o'xshaydi?

Bolalar: Daraxtga o'xshaydi.

Tarbiyachi: Bu sizga yoqdimi?

Bolalar: Ha.

Tarbiyachi: Sizlar zo'r havo izlovchilarsiz. Izlanishlarimiz natijasida quyidagilarni bilib oldik.

- bizning atrofimizda havo borligini;
- havoni tutish usulini;
- havo suvdan yengil ekanligini;
- havo predmetlar ichida ham borligini;
- havo inson tanasi ichida ham mavjudligini.

Shu tariqa mashg'ulot yakunlanadi¹.

Interaktiv o'qitish mashg'ulotini o'tkazishda quyidagilarga e'tibor qaratishingiz tavsiya etiladi:

Mashg'ulot ishtirokchilari, mavzuni tanlash:

- ishtirokchilar yoshi, ularning qiziqishlari;
- mashg'ulot o'tkazishning vaqtinchalik belgilari;
- shu mavzuda ushbu guruhlar bilan avval mashg'ulot o'tkazilganmi?
- shu mashg'ulotga guruhning qiziqishi.

Kerakli shartlar quyidagilar:

1. Mashg'ulot maqsadi.
2. Tarqatma materiallar.
3. Texnik jihozlar.
4. Ishtirokchilar.
5. Asosiy savollar, ularning ketma-ketligi.
6. Hayotdan amaliy misollar.

Har bir mashg'ulotda bo'lishi kerak bo'lgan aspektlar:

1. Yechimi kerak bo'lgan muammoni aniqlash.
2. Ishtirokchilarni tanishtirish (tanishuv uchun mashg'ulotlar, emotsional siquvlarni bartaraf etish).
3. Kelajakda olingan bilimlarni qo'llash.
4. Amaliy qism.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu interfaol usullardan foydalangan holda turli qiziqarli mashg'ulotlarni tashkil qilish va o'tkazish bolalarning ta'lim olishga bo'lgan qiziqishlarini oshirib, ijodiy qobiliyatlarini rivojlantiradi, interfaol usullarni amalda qo'llash natijasida bolalar bu usullarni o'zidan o'tkazib, ko'proq amaliy bilim va ko'nikmalarni egallaydilar.

Tarbiyachi tomonidan qo'llaniladigan interaktiv usullar bolalarning qiziqishi va ehtiyojlarini qondiradigan darajada tashkil etilishi maktabgacha ta'limning sifatini oshiruvchi muhim omil hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirish – ularning intellektual, ijodiy va ijtimoiy rivojlanishida muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy pedagogik yondashuvlar bolani markazga qo'ygan holda, uning tabiiy qiziqishi va faoliyatiga tayangan holda ta'limni tashkil etishni nazarda tutadi. Bu esa kelajakda mustaqil fikrlaydigan, ijodkor va tashabbuskor shaxsni shakllantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Odiljonova A.A. Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarda kreativlikni rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari // Zamonaviy ta'lim / Современное образование.– 2019. – № 5 (78).
2. Irisova S.R. Maktabgacha ta'limni rivojlantirishda interaktiv metodlardan foydalanishning ahamiyati // Zamonaviy ta'lim / Современное образование. – 2016. – № 10.
3. Антонов А.А. Современные тенденции дошкольного образования // Вестник Российского государственного университета им. И. Канта. – 2010. – Вып. 11. – С. 22–27.
4. Chorlieva D. Improving students' readiness for pedagogical diagnostics of preschool children // European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. – 2020. – Vol. 8, No. 3.
5. Choriyeva D. Tarbiyachining pedagogik mahoratini oshirishda pedagogik texnikaning roli // Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya: nazariy va amaliy izlanishlar. – 2022. – Jild 1, № 24. – B. 101–103.
6. Chorlieva D.A. Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy mahoratlarini oshirish yo'llari. – Toshkent : Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti, – 385 b.
7. Chorlieva D. Diagnostics as a branch of psychological and pedagogical knowledge and type of research activity of a teacher // European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. – 2020. – Vol. 8, No. 3.
8. Choriyeva D. Oila va maktabgacha ta'lim tizimida amalga oshiriladigan ijtimoiy vazifalar // Talqin va tadqiqotlar. – 2023. – Jild 1, № 32.
9. Чориева Д.А. Педагогическая диагностика в условиях дошкольного образования // Актуальные проблемы современного образования: опыт и инновации. – 2019. – С. 86.
10. Чориева Д.А. Методы и приемы работы с агрессивными детьми // Человек в современном мире: пространство и возможности для личностного роста. – 2021. – С. 152–161.
11. Чориева Д.А. Педагогик-психологик диагностика фаолияти билан шуғулланувчи шахсга қўйиладиган талаблар // Образование и инновационные исследования : xalqaro ilmiy-metodik jurnal. – 2022. – № 9. – B. 99–102. – DOI: 10.53885/edinres.2022.9.09.014
12. Sheraliyevna O.H. Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish yo'llari // Лучшие интеллектуальные исследования. – 2023. – Jild 8, № 4. – B. 70–75.
13. Sheraliyevna O.H. Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqining grammatik to'g'riligini shakllantirish // Лучшие интеллектуальные исследования. – 2023. – Jild 10, № 1. – B. 179–185.
14. Maxmutazimova Y. The role of the kindergarten teacher in the formation of the child personality // Journal of Multidisciplinary Sciences and Innovations. – 2025. – Vol. 1, No. 1. – P. 546–548.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.